

**ESTUDIO DEL TURISMO CULTURAL Y GASTRONÓMICO PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO DEL CANTÓN QUEVEDO Y ZONA DE
INFLUENCIA**
**STUDY OF CULTURAL AND GASTRONOMIC TOURISM FOR THE
COMMUNITY DEVELOPMENT OF THE QUEVEDO CANTON AND AREA OF
INFLUENCE**

AUTORES: Wilson Roberto Briones Caicedo¹
Helen María Carranza Patiño²
Emilio Alberto Yong Chang³
Magdalena Rosario Huilcapi Masacón⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de febrero del 2020

Fecha de aceptación: 22 de marzo del 2020

RESUMEN

El propósito de la investigación fue estudiar la incidencia de turismo cultural y gastronómico para el desarrollo comunitario del cantón Quevedo y zona de influencia, de manera específica se buscó analizar los entornos a ser intervenidos, establecer las bases teóricas y metodológicas, ejecutar talleres de capacitaciones para registro de los inventarios y bienes culturales de las actividades

¹ Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-Coordinador de Investigación & Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y la Educación-Extensión Quevedo, Provincia Los Ríos, Ecuador. E-mail: wbriones@utb.edu.ec/

² Ingeniera en Gestión Ambiental, Magíster en Desarrollo y Medio Ambiente. Magíster en Zootecnia y Gestión Sostenible. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-Coordinadora de Vinculo con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y la Educación carrera de Hotelería y Turismo Extensión Quevedo, Provincia Los Ríos, Ecuador. E-mail: hcarranza@utb.ed.ec

³ Ingeniero en Gestión Empresarial, Magíster en Dirección de Empresas. Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Provincia Los Ríos, Ecuador. E-mail: eyong@uteq.edu.ec

⁴ Ingeniera Comercial, Magíster en Administración de Empresa, Magíster en Docencia y Currículo. Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Directora de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo. Provincia Los Ríos, Ecuador. E-mail: mhuilcapi@utb.edu.ec

de operaciones turísticas en los sectores prioritarios, mediante un diagnóstico previo a la ejecución del proyecto de vinculación. El trabajo de campo consistió en aplicar 237 encuestas a una muestra de la población en las comunidades beneficiadas a intervenir con proyectos de vinculación de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, carrera de Hotelería y Turismo, considerando que la mayor parte de los sectores a ser intervenidos, cuya actividad predominante es el turismo natural, adolece de aplicar las debidas normas técnicas de seguridad para brindar un servicio turístico de calidad, lo que impide el desarrollo comunitario en la búsqueda del rescate de las tradiciones autóctonas de las zonas en estudio, a través de su cultura y gastronomía. En conclusión, se evidencia la necesidad de desarrollar un plan promocional turístico virtual con ayuda de blogs y redes sociales para comercializar sus productos y servicios turísticos con valores agregados representativos de asociaciones que intervienen con responsabilidad social y ambiental.

PALABRAS CLAVE: Turismo Cultural y Gastronómico; Desarrollo Comunitario; Vinculo con la Sociedad.

ABSTRACT

The purpose of the research was to study the incidence of cultural and gastronomic tourism for the community development of the Quevedo canton and area of influence, specifically, it was sought to analyze the environments to be intervened, establish the theoretical and methodological bases, run training workshops for registration of inventories and cultural assets of tourist operations activities in priority sectors, through a diagnosis prior to the execution of the linking project. The field work consisted of applying 237 surveys to a sample of the population in the beneficiary communities to intervene with projects to link the Technical University of Babahoyo-Quevedo Extension, Hospitality and Tourism degree, considering that most of the sectors to being intervened, whose predominant activity is natural tourism, suffers from applying the appropriate technical safety regulations to provide a quality tourist service, which prevents community development in the search for the rescue of the indigenous traditions of the areas under study, through its culture and gastronomy. In conclusion, the need to develop a virtual tourism promotional plan with the help of blogs and social networks to market their tourism products and services with added values representative of associations that intervene with social and environmental responsibility is evident.

KEY WORDS: Culture-Gastronomic Tourism; Community development; Link with Society

INTRODUCCIÓN

El Turismo a nivel mundial se ha convertido en una actividad planificada, que genera importantes cambios como parte del proceso de transformación de la calidad de vida de sus habitantes en las comunidades que impulsan sus ofertas turísticas sostenibles en la búsqueda del desarrollo comunitario de sus entornos, según Mercado (2016) en América Latina, la actividad turística hizo su aparición con retardo en relación con Europa, en donde los distintos países trataron de capitalizar sus fortalezas particulares con diversos grados de intervención por parte de los respectivos gobiernos con políticas que configuraron los espacios para el turismo a partir de las primeras décadas del siglo XX, por lo tanto este constituye un destacado sector económico a nivel mundial. Los autores Mullo, Vera & Guillén (2019) hacen referencia que es una de las actividades económicas que mayores posibilidades ha demostrado para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, redefiniendo sus modelos de gestión, actividades, servicios y productos, para atraer a los turistas.

En el Ecuador, según la Constitución de la República (2008) en su Art. 22 de la sección cuarta cultura y ciencia, expresa que todas las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales, artísticas; para Córdova & Rojas (2017) desarrollando un cambio positivo, generando una perspectiva y nuevas ambiciones en los turistas, concibiendo un interés por parte de la población llegando a ser actores turísticos, teniendo en cuenta los atractivos y los recursos que poseen las ciudades del país, además de saber mantener y transmitir la identidad y cultura de nuestros pueblos, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) Toda una Vida Objetivo 1: Garantizar una vida digna para todas las personas; Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.

De acuerdo a García & Doumet (2017) citando a Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador-FEPTCE (2013), miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Turismo (MINTUR), considera al turismo comunitario en la visión de las propias comunidades, que buscan la construcción de un verdadero turismo intercultural, donde sus miembros participen activamente, garanticen el manejo adecuado de los recursos naturales, la valorización de sus patrimonios, derechos culturales y territoriales de los pueblos y nacionalidades permitiendo la redistribución equitativa de los beneficios generados.

Según Ministerio de Turismo del Ecuador, en su plan estratégico 2020, procurar incentivar al turista nacional e internacional, a través de una oferta sostenible y dinamizar las economías locales de la micro, mediana y pequeña empresa, lo que permitirá que el turismo se convierta en un eje de producción de primer orden.

El documento expresa que el turismo en la provincia de Los Ríos produce alrededor de USD\$ 1 803 000 constituyendo el 0,86% del total nacional, frente a los USD\$ 207 205 000 del resto del país. Se estima que existen entre 3 460 y 8 650 empleos indirectos por el turismo. La actividad de alimentos y bebidas es el mayor empleador directo, por lo tanto la investigación consistió en

diagnosticar la incidencia del turismo cultural y gastronómico para rescatar las tradiciones autóctonas de las comunidades a ser intervenidas como vía para el desarrollo comunitario a partir de la ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad, Barrera & Varela (2017) afirman que es el sector turístico con mayor dinámica y crecimiento que indudablemente debe contener información actualizada que permita la acertada toma de decisiones. Considerando que la provincia de los Ríos se encuentra en la región 5 y debe su nombre a la gran cantidad de ríos y esteros que lo atraviesan, lo que le otorga un gran potencial hídrico, además, es un territorio eminentemente agrícola que ha alcanzado el liderazgo en la producción de banano, cacao, maíz, soja, palma africana, y arroz, territorio potencial para el desarrollo del agroturismo. Está formada por 13 cantones y 17 parroquias entre los cantones Baba, Palenque, Ventanas, Vinces, Mocache, Quevedo, Buena Fe, Montalvo, Pueblo Viejo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia y Babahoyo que es su capital y las parroquias rurales y algunos asentamientos humanos rurales denominados "recintos", los cuales tienen carácter de organizaciones territoriales de base amparadas por la Constitución del Ecuador.

Por lo que acontece esta se vuelve un potencial turístico por su ubicación estratégica, según Ministerio de Turismo del Ecuador el cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos posee el mayor catastro turísticos hoteleros de la zona, lo que conlleva a impulsar un turismo comercial en mayor proporción, la investigación cuyo finalidad fue estudiar las actividades turísticas que se realizan el cantón Quevedo y área de influencia para el impulso desarrollo económico, evidenciar las estrategias promocionales aplicadas, de acuerdo Cánoves, Prat, & Blanco (2016) en donde afirman que el modelo de turismo debe apostar por la reinención, a partir del turismo cultural, poner en valor los territorios colindantes a los espacios litorales, y la resiliencia de los destinos para resistir y reinventarse como espacios turístico-culturales.

La investigación se presenta como una alternativa para el desarrollo comunitario turístico sostenible en la provincia de los Ríos, sus aportes culturales y gastronómicos en las comunidades, la generación de empleo y subempleo con las aperturas de negocios, comercio e inversión social, con especial atención al rescate de los valores y tradiciones autóctonos de los habitantes en los entornos donde se planifica la ejecución del proyecto turístico con enfoque social.

Mediante la técnica de la observación de las actividades turísticas en los productos y servicios que ofertan en los sitios, se evidenció que los habitantes en las comunidades ejecutan las mismas sin ningún tipo de normas de calidad o atención al cliente, la mayor parte de estos sitios no posee señalización o medidas de seguridad para los visitantes y en tal virtud se tendría que realizar un inventario de bienes y recursos turísticos lo que refiere Pérez (2017) como iniciativas de turismo rural, tanto públicas como privadas, se observa la conformación de atractivos

a partir de elementos valorizados en el proceso de la construcción de lo nacional.

También se determinó que el turismo cultural gastronómico está influyendo de manera positiva en el desarrollo comunitario, incrementando el empleo en torno a la actividad turística, fortaleciendo la identidad local, generando empresas turísticas y mejorando el ornato público de las comunidades receptoras del turismo, para los autores Prada, López, Pesántez, & Pérez (2018) estos deben contener una amalgama de productos y servicios turísticos consumidos bajo una marca y que ofrece a los visitantes una experiencia integral, que se valora subjetivamente en base a su itinerario, trasfondo cultural, propósito de la visita, experiencias del pasado.

Entender la gastronomía como un conjunto de paisajes culturales nos remite al campo, a los mercados, a las cocinas expresan Del Río & Román (2017); mientras que Hernández & Dancausa (2018) alegan que unas de las principales motivaciones del turista gastronómico es degustar los platos tradicionales de una región, siendo éstos el reflejo de la cultura y las materias primas de una zona, por otro lado Fusté (2016) opina es un elemento de comunicación cultural, y en ello se manifiestan tanto las tradiciones como las idiosincrasias naturales de un lugar; en consecuencia el desarrollo de actividades turísticas culturales y gastronómicas en la manipulación de los alimentos con los beneficiarios en los sectores de las comunidades a ser intervenidas con el proyecto de vinculación social, permitirá el desarrollo económico comunitario. La gastronomía como producto turístico cultural ha surgido en época reciente como propuesta en la búsqueda de diversidad de ofertas turísticas en los territorios en donde la actividad representa un componente integral de la promoción turística para un destino, además por qué turistas visitan determinados sitios o regiones, como acontece con las rutas agro turísticas representativas en la zona, mientras Reyes, Guerra & Quintero (2017) afirman que es parte de la cultura local, se convierte así en un producto turístico y en un elemento de promoción y venta del lugar que influye en los patrones de consumo, constituyéndose a la vez en un instrumento para generar crecimiento económico y desarrollo local. La importancia de la investigación en el desarrollo comunitario se centra en el impulso del turismo cultural-gastronómico del cantón Quevedo y zona de influencia, con énfasis en la ruralidad, de acuerdo a Toselli (2019) estos como lugares de vida y de producción se ven como nuevos espacios a descubrir a través de sus tradiciones, sus paisajes, su gastronomía, su artesanía y/o su cultura, convirtiéndose así, no solamente en una relevante fuente de ingresos para la provincia de Los Ríos, sino también en un importante generador de empleo, brindando la oportunidad de mejorar el nivel educativo y cultural de todos los ciudadanos.

La actividad turística genera efectos en diversos ámbitos, para los autores Moreno, García, & Espejo (2018), la identidad, el patrimonio y el turismo están conectados por serie de vínculos sociales, económicos y políticos conformados con el paso del tiempo, en el mismo contexto Galeano (2019), expresa que el turismo cultural es originado por el deseo de visitar y conocer las

diversas manifestaciones de los patrimonios, históricos, monumentales y culturales de las diferentes regiones y países por lo tanto debemos ser también autocríticos con el turismo, identificando tanto sus efectos positivos como negativos; con el propósito de innovar en la calidad de los productos o servicios que se oferten.

Por otra parte Calderón & Hernández (2017) citando a Hall & Mitchell (2002) plantean una definición teórica del turismo gastronómico, la cual señala que esta tipología de turismo consiste en “la visita primaria o secundaria a productores de alimentos, la participación en festivales gastronómicos y la búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar” en el mismo contexto el autor citando a López G. & Sánchez C. (2012) manifiesta que la gastronomía se está convirtiendo en uno de los factores clave de atracción tanto para definir la competitividad de los destinos turísticos como para la promoción de los mismos.

En consecuencia su impacto radica en la generación de fuentes de empleos dinamizando el comercio, agricultura, industrias, con el aprovechamiento de las riquezas naturales de los sectores e involucramiento de las actividades para el rescate de las costumbres y tradiciones autóctonos de la región, donde las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel esencial, de acuerdo a Reyes, Saura, & Palos (2018) estas ofrecen nuevas alternativas a sectores tan representativos como es el turismo cultural para garantizar una adecuada financiación y sostenibilidad del patrimonio en el que se sustenta, mientras que los autores Triviño, Arandía, Robles, & Rivera (2019) resaltan que sistematizar los procesos turísticos gastronómicos inciden en el desarrollo económico comunitario.

En muchos procesos se ha tomado al turismo cultural como una estrategia para generación de divisas, pero esto no ha sido explotado en su totalidad y es allí donde radica el objetivo sustancial al realizar esta investigación que, mediante la elaboración de un inventario en la zona se puede geo-referenciar los lugares que se podrían considerar como atractivos turísticos potenciales, por lo tanto el estudio se vuelve un referente para otras investigaciones con el fin de aportar al conocimiento existente sobre actividades turísticas al desarrollo comunitario, cuáles son las causas de la baja aceptación de los distintos destinos turísticos, establecer metodologías para determinar los factores y cómo las actividades turísticas potenciales influyen en el desarrollo comunitario para ser intervenida con un proyecto social.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el cantón Quevedo considerando la zona influencia a los cantones Buena Fe, Mocache, Valencia y Quisaloma intervenidos con proyectos de vinculación en los sectores como: Puerto Bajiña, Sector 24 de Mayo, Recintos el Recreo del Congo, Agua Fría, San Pedro, Gallo Giro y Los Cerritos Montoya-San Carlos, Sectores Lechugal de Arriba y La Laguna. Con la participación de 50 estudiantes de los últimos semestres de la

carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo en el año 2019, beneficiando aproximadamente a 500 personas en las comunidades prioritarias, mediante convenios interinstitucionales con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE)

Para la aplicación de la encuesta se determinó una muestra a través de la siguiente fórmula:

$$n = \frac{K^2 p q N}{E^2 (N - 1) + K^2 p q}$$

Dónde:

N = Tamaño del universo o población

K² = Coeficiente cuyo valor está en función del nivel de confianza requerido por el investigador

n = Tamaño de la muestra

p = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean favorables

q = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean desfavorables

E² = Error de la muestra, valor fijado por el investigador

N = 500

K² = 1.96

E² = 5%

P = 0.5

Q = 0.5

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 500}{(0.05)^2 * (500-1) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5} = 217$$

Por lo tanto el estudio de campo para el diagnóstico fue una muestra de 217 usuarios, por otra parte la observación contribuyó a la recolección de información para profundizar las variables en estudio a partir del hallazgo investigativo descriptivo, analítico y sistémico, generar procedimientos previa ejecución del programa y proyecto de vinculación con pertinencia y responsabilidad social.

DESARROLLO

La provincia de Los Ríos, presenta una distribución de los sitios turísticos en donde se demuestra que el 60% representa un turismo cultural, mientras que el 19% de agroturismo, seguido de ecoturismo y turismo de naturaleza con un 17%, siendo el turismo comunitario y de deporte y aventura un 4%, distribuido equitativamente. La investigación cuyo propósito fue organizar y coordinar la gestión turística cultural en Quevedo y zonas influencia, en el mismo de abordarán variables para conocer de manera específica aspectos relacionados a operaciones turísticas y calidad en el servicio de atención al turista. Como se observa en la figura 1, el cantón Quevedo se caracteriza por su turismo cultural y agroturismo, por lo tanto es necesario interactuar con otros cantones para proponer planes con circuitos turísticos dinámicos e integrales, incluyendo al comercio, considerando que el mismo es el principal casco comercial de la provincia de Los Ríos.

Fig. 1 Mapa de las líneas de productos turísticos de la provincia de Los Ríos.

Fuente: Equipo consultor UEES (2010)-PDOT-Provincia de Los Ríos

El diagnóstico permitió identificar aspectos relevantes en grupos focales a intervenir con proyectos de vinculación, a partir de los recursos naturales, culturales y otros, que poseen los sectores prioritarios como: ríos, esteros, cascadas, lagunas, pluriculturalidad, multiétnicas, folklore, gastronomías, fauna y flora, ritos, bailes, avistamientos de aves, salto, rafting, entre otras gestiones turísticas que se ejecutan en las comunidades para el desarrollo económico. Los principales componentes para el diagnóstico se centran en:

Gráfico 1 Tipos de Turismo

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

En el gráfico 1 se observa con un 76 % de los encuestados en las comunidades a intervenir respondieron en la escala que si conoce sobre el turismo natural y cultural, no obstante seguidamente manifestaron que no se está aprovechando, por cuanto no se está desarrollando algún proyecto comunitario en conjunto con los organismos respectivos con el propósito de impulsar el turismo en dichos sectores, para los autores Arana, Lazo, Bastidas, & Lazo (2019) el patrimonio cultural inmaterial (PCI), está vinculado únicamente con bienes intangibles que se transfieren de generación en generación y ayudan a identificar a un individuo o colectivo, el mismo contexto Roldán, Maldonado, & Olmos (2018) estos comprende estos elementos: Tradición oral y narrativa, conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria, medicina tradicional, mitos y concepciones del universo y la naturaleza, espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico, expresiones dancísticas y musicales, vida y festividades religiosas, diseños en todas las artes populares y oficios artesanales, destrezas y habilidades de los creadores en todas las artes y oficios artesanales, incluyendo las técnicas y tecnologías tradicionales, en consecuencia se tendría que considerar como actividades en la interacción con proyectos sociales en las sectores a ser intervenidos.

Gráfico 2 Fomento de los recursos turísticos para el desarrollo comunitario

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

En el gráfico 2 se observa que el 97% opinaron que el impulso de los recursos turísticos juega un papel importante en el desarrollo comunitario y que estas responden de manera pertinente a las necesidades del entorno enmarcadas en los programas, proyectos de vinculación y articuladas a las demás entidades externas mediante convenios interinstitucionales, según Arce & Ruiz (2016) su medición de la potencialidad, viene marcada no solo por la presencia de atractivos, sino también por la variedad y concentración territorial, su accesibilidad y otros muchos aspectos de índole geográfica, los autores citando a Spence y Hazard (1998) expresan que competitividad asociada a cuatro visiones distintas: ventajas comparativas vía precios, perspectiva estratégica o dirección, perspectiva histórica y socio-cultural y desarrollo de indicadores de competitividad nacional, por lo tanto la aplicabilidad está orientada a la articulación de las políticas públicas con la ejecución de los programas y proyectos pertinentes que respondan a problemáticas sociales para el desarrollo regional sostenible mediante la generación de nuevas fuentes de ingresos impulsando el desarrollo socio-económico en sectores prioritarios de la ciudad de Quevedo y zona de influencia de la provincia de Los Ríos.

Gráfico 3 Impulso del turismo para el rescate de las tradiciones su comunidad

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

En el gráfico 3 se observa que el 98% de los beneficiarios encuestados respondieron en la escala que Si, consideran necesario que por medio del desarrollo de actividades turísticas se pueda rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas en las comunidades, generando nuevas fuentes de empleos con el desarrollo de micro-emprendimientos turísticos en las comunidades a ser intervenidas, de acuerdo a Tresserras (2013) La comunidad pasa de ser simple espectadora a ser el actor de su propio desarrollo, en mismo contexto los autores Mullo, Vera & Guillén (2019) que sus experiencias locales agrupan iniciativas que han convertido al turismo comunitario en un campo estratégico de desarrollo social, económico y cultural, que parece encarar con éxito las demandas del mundo actual, por lo tanto es fundamental el impulso de actividades turísticas a través de la intervención social enfocada en el rescate de los valores, tradiciones culturales para el impulso del desarrollo comunitario.

Gráfico 4 Impulso de actividades turística para combatir la pobreza

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

En el gráfico 4 se observa que el 89% de los beneficiarios encuestados respondieron en la escala de respuesta que SI consideran que el desarrollo actividades turísticas es un recurso para combatir la pobreza en las comunidades prioritarias, no obstante un 17% respondieron que NO, en referencia a que estas solo se desarrollan en temporadas , y no de forma permanente, los autores Flores e Silva, Borborema & Christoffoli (2016) citando a (Coriolano, 2006; Twining-ward, 2010) afirman que para algunos investigadores el turismo comunitario surge como un medio para aliviar la pobreza y brindar una fuente alternativa de ingresos a los miembros de la comunidad, además de redistribuir el ingreso a través de proyectos inclusivos culturales, educativos o de salud. Mientras García & Doumet (2017) citando a Maldonado (2006) hacen referencia a los principios del turismo comunitario en: 1.- Social, ya que busca promover una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y entre comunidades, en la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística; 2.-Ambiental, esto es ambientalmente responsable ya que busca fomentar la conciencia respetuosa y formas de gestión responsable; lo que persigue es fomentar la conciencia respetuosa y formas de gestión sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad creando así vínculos para defender los derechos de las tierras y los territorios ancestrales; 3.-Económico, porque busca incorporar objetivos de gestión en el uso y valoración de los recursos que se movilizan, buscando así beneficios que permiten remunerar el trabajo y las inversiones que se realizan; 4 Cultural, porque propicia experiencias y encuentros interculturales de calidad entre los turistas y las comunidades, respetando las expresiones de la identidad cultural. En consecuencia el impulso de las actividades turísticas para el desarrollo comunitario radica en aplicación de dichos principios para el trabajo asociativo con los beneficiarios en las comunidades mediante la promoción de productos y servicios turísticos de calidad en sectores prioritarios.

Gráfico 5 Participación en eventos para impulso de turismo cultural y gastronómico en la comunidad

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

En el gráfico 5 se visualiza que el 97% de los beneficiarios encuestados respondieron en la escala que si les gustaría participar en programas para impulso de turismo cultural y gastronómico, para Burgos (2016) el turismo comunitario es uno de los caminos que conduce al desarrollo de las comunidades rurales, siempre y cuando las personas lo desarrollen como alternativa a la actividad económica a la que se dedican. También permite rescatar las costumbres tradiciones, la gastronomía y la manera de vivir de la comunidad, que son únicas en cada territorio rural, mientras que Cabanilla & Garrido (2018) conceptualizan diversas formas como: turismo indígena, étnico, turismo rural comunitario o ecoturismo comunitario, con el propósito de bajar la presión del uso agrícola y ganadero en la periferia de las áreas protegidas, brindando a los comuneros la oportunidad de generar beneficios por el turismo comunitario como una estrategia de apoyo a la conservación de las áreas naturales, especialmente de aquellas protegidas, en ese sentido el diagnóstico permite impulsar programas y proyectos productivos y sociales para desarrollo de un turismo comunitario sostenible en los sitios periurbanos del cantón Quevedo y zona de influencia.

CONCLUSIONES:

- El estudio ha permitido actualizar los acervos bibliográficos en trabajos investigativos, participación en ferias, proyectos de emprendimientos, promoción y venta de productos elaborados artesanalmente en los sectores e impulso de los programas bases para el desarrollo de ferias culturales, gastronómicas, convivencias, fiestas populares y demás actividades para el fortalecimiento de las comunidades.

- Rescate de las costumbres y tradiciones autóctonas como identidad cultural en las comunidades, aprovechando sus recursos, dándoles valores agregados propios de los sectores para el impulso turismo comunitario sostenible.
- Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones Tics, juega un papel determinante en la distribución, promoción e información de los productos y servicios turísticos a través de los diferentes medios de comunicación virtuales.
- Mediante el aprovechamiento del inventario de los recursos y atractivos turísticos de índole: cultural, natural, gastronómico, étnico, aventura, agroturismo, se puede plasmar propuestas integrales con enfoque de género sobre el turismo rural sostenible, como alternativa para incentivar la reactivación económica en el área turística.
- Retroalimentar procesos de vinculación en el ámbito del turismo cultural y gastronómico a partir de factores claves de éxitos, con la finalidad de potenciar los recursos en las comunidades y mayor participación de los actores externos.

Referencias Bibliográficas:

- Arana, S. M., Lazo, S. L., Bastidas, M. I., & Lazo, S. A. (2019). Patrimonio Inmaterial de la parroquia Zaruma: Estudio de percepción del potencial turístico y sentido de pertenencia. Revista Cumbres Vol.5 N°2, 123 - 132.
- Arce, M. J., & Ruiz, C. F. (2016). Evaluación del Potencial Turístico Rural como línea de acción para el desarrollo regional sustentable En Los Oasis de San Isidro y la Purísima, Baja California Sur México. Revista Global De Negocios, 41-51.
- Barrera, O. M., & Varela, V. R. (2017). Hacia La Construcción de un sistema de información de turismo cultural y de naturaleza para la planificación en el Municipio de Bucaramanga, Colombia . Revista Iberoamericana de Turismo- Ritur, Penedo, Volume 7, Número 1, 135-148.
- Burgos Doria, R. (2016). El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local. Caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá. Hallazgos. [S.l.], v. 13, n. 26, jul.
- Calderón, José; Hernandez, R. (2017). Una Introducción al Turismo Gastronómico del Cantón Manta - Ecuador. Ritorem. Revista Internacional de Turismo y Empresa, 1(2), 25-32
- Cabanilla Vásconez, R. y Garrido Cornejo, C. (2018). El Turismo comunitario en el Ecuador: evolución, problemática y desafíos. Quito: UIDE. 329 p.
- Cànoves, V. G., Prat, F. J., & Blanco, R. A. (2016). Turismo en España, Más Allá del sol y la playa. evolución reciente y cambios en los destinos de litoral hacia un turismo cultural. Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles N.º 71, 431-454.
- Castellanos, G. Y., Figueroa, S. B., Cadena, Í. J., Almeraya, Q. S., & Ramírez, L. A. (2017). Patrimonio cultural de una localidad con potencial turístico en el Altiplano Potosino. Agroproductividad: Vol. 10, 117-123.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008)
- Córdova, N. L., & Rojas, B. S. (2017). Patrimonio Cultural: Riobamba una mirada al potencial turístico. revista publicando, 4 No 12, 126-135.
- Del Río, H. L., & Román, G. J. (2017). El patrimonio gastronómico de México y sus regiones. perspectivas , 160-161.

- Flores e Silva, Y., Lima, C., Borborema, F., & Christoffoli, A. R. (2016). Turismo rural comunitario: Gestión familiar y estrategias de consolidación en el Estado de Santa Catarina (Brasil). *Estudios y perspectivas en turismo*, 25(4), 576-596
- Fusté, F. F. (2016). Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio culinario. *Dixit* N.º 24 , 04-16.
- Galeano, B. S. (2019). Beneficios del diseño de una ruta turística de interpretación cultural para la promoción y el desarrollo local de la Etnia Enxet sur, en el Departamento de Presidente Hayes. *Revista Científica de Omnes*, 6-30.
- García Reinoso, Nelson, & Doumet Chilan, Neme Yamil. (2017). El producto turístico comunitario como estrategia para diversificar las economías locales del cantón Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 13(1), 105-116.
- Hernández, R. R., & Dancausa, M. M. (2018). Turismo Gastronómico. La Gastronomía tradicional de Córdoba (España). *Estudios y Perspectivas en Turismo*, Vol. 27, 413-430.
- Ministerio de Turismo – Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR-2020”
- Mercado, L. E. (2016). Patrimonio Cultural y Turismo en El México Posrevolucionario. *Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural* Vol. 14 , 1027-1040.
- Moreno, M. D., García, M. R., & Espejo, M. C. (2018). Identidad Patrimonial e Implicación local en el desarrollo turístico de Lorca (Región De Murcia, España). *Revista de Ocio y Turismo (Rotur)* Vol. 12, 16-29.
- Mullo, E. C., Vera, V. M., y Guillén, S. R. (2019). El desarrollo del turismo comunitario en Ecuador: reflexiones necesarias. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(2), 178-183.
- Pérez, W. C. (2017). Del Turismo “Cultural” Al “Rural”: Un Caso de La Pampa Bonaerense (Argentina). *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía* , 261-278.
- Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017-2021 “Toda una Vida”
- Prada, T. J., López, G. T., Pesántez, S., & Pérez, G. J. (2018). Turismo Cultural, Patrimonio Inmaterial y Elementos que Inciden en la diferente satisfacción del visitante a partir del estudio del sombrero de Paja Toquilla. *Cuadernos De Turismo*, N° 41, 555-573.

- Reyes, M. A., Saura, J. R., & Palos, S. P. (2018). Crowdfunding Y Financiación 2.0. Un Estudio exploratorio sobre el Turismo Cultural. *International Journal Of Information Systems And Tourism*, 23-34.
- Reyes Uribe, Ana Cecilia, Guerra Avalos, Eva Angélica, & Quintero Villa, José Manuel. (2017). Educación en gastronomía: su vínculo con la identidad cultural y el turismo
- Roldán, C. B., Maldonado, A. C., & Olmos, M. E. (2018). Preservacion del Patrimonio Cultural a partir del Turismo Religioso: El Caso De Las Peregrinaciones de los pajareros en Mexico. *International Journal Of Scientific Management And Tourism*.
- Toselli, C. (2019). Turismo, Patrimonio Cultural y Desarrollo Local. Evaluación del Potencial Turístico de Aldeas Rurales En la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Revista de turismo y patrimonio cultural pasos*. vol. 17, 343-361.
- Tresserras Juan J. (2013). "El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y responsable". Ponencia. Seminario Internacional "El patrimonio cultural, un aporte al desarrollo endógeno" - Universidad Andina Simón Bolívar - UASB - Quito, noviembre 2013
- Triviño, K., Arandia, J. C., Robles, G., & Rivera, G. (2019). Fortalecimiento de la identidad cultural gastronómica en la provincia de Los Ríos, Ecuador. *Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios*, 45-57.